

1990-2010 ЙИЛЛАРДА ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИДА МАКТАБ ВА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ

Темурбек Султанов Бойбўтаевич

**Жиззах вилояти Мактабгача ва мактаб таълими
бошқармаси бошлиғи ўринбосари**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18586133>

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида таълим тизими миллий тараққиётнинг устувор йўналишларидан бири сифатида шаклланди. Давлат сиёсатида “таълим — жамият ривожининг асосий омилларидан бири” сифатида белгиланиб, ушбу соҳани ислоҳ қилиш мамлакатнинг стратегик мақсадларидан бирига айланди.

1991 йилдан кейинги даврда таълим тизимида амалга оширилган ислохотлар миллий кадриятлар, миллий ғоя ва замонавий илмий-педагогик тенденциялар уйғунлигида рўёбга чиқди. Шу орқали таълимнинг мазмун-моҳияти қайта кўриб чиқилди, унинг мақсад ва вазифалари замон талабларига мос равишда белгилаб олинди.

1997 йилда қабул қилинган “Таълим тўғрисида”ги Қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” Ўзбекистон таълим тизимини тубдан янгилашда ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Бу ҳужжатлар таълимнинг узлуксизлигини таъминлаш, унинг давлат стандартларини белгилаш, кадрлар тайёрлашнинг тизимли модели ва механизмларини жорий этишни назарда тутди. Шу билан бирга, улар мамлакатда ягона давлат сиёсати асосида ишлайдиган замонавий таълим тизимининг ҳуқуқий асосини яратди.

Жиззах вилоятида ҳам ушбу давлат дастурлари асосида таълим тизимида янги сифат босқичига ўтиш жараёни бошланди. Вилоятда 1990-йиллар охири ва 2000-йиллар бошидан бошлаб умумтаълим мактабларини модернизация қилиш, педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ишлари фаол амалга оширилди. Ҳар бир ҳудудда таълим муассасалари моддий-техника базаси янгиланиб, ўқув жараёнларига ахборот-коммуникация технологиялари киритилди.

Шу даврда Жиззах педагогика коллежи, вилоятдаги олий таълим муассасалари — Жиззах педагогика институти ва Жиззах политехника институти таълим соҳаси учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш марказларига айланди. Улар педагог кадрлар, техник мутахассислар ва бошқа соҳалар бўйича янги авлод мутахассисларини тайёрлашга ҳисса қўшдилар.

Бундан ташқари, таълим соҳасида миллий кадриятларнинг тикланиши ҳам муҳим аҳамият касб этди. Ўқув дастурларига миллий маданият, маънавият, халқ анъаналари ва маърифат тарихи ҳақидаги фанлар киритилди. Таълим жараёнида миллий ғоя — ватанпарварлик, фидойилик, меҳнатсеварлик каби фазилатларни тарғиб этиш устувор йўналиш сифатида белгиланди.

2000–2010-йилларда Президент фармонлари ва ҳукумат қарорлари асосида таълим муассасаларини техник жиҳозлаш, замонавий лабораториялар, компьютер синфлари ва электрон кутубхоналарни яратиш ишлари амалга оширилди. Жиззах вилоятида ҳам бу жараён фаол кечди — қатор туманларда янги мактаб ва лицейлар қурилди, мавжудлари реконструкция қилинди.

2010–2016 йилларда таълим тизимида ахборотлаштириш жараёнлари тезлашди. Мактабларда компьютерлар, мультимедиа воситалари ва электрон ресурслардан

фойдаланиш оммалашди. Бу ўзгаришлар таълим мазмунини замонавий ахборот муҳитига мослаштирди, ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги мулоқот сифатини яхшилади.

Умуман олганда, мустақиллик йилларида таълим тизимида амалга оширилган туб ўзгаришлар — Жиззах вилоятида ҳам миллий қадриятлар ва замонавий педагогик ёндашувлар уйғунлигида янги таълим муҳитини вужудга келтирди. Бу муҳит ўз навбатида ёш авлоднинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш, миллий онг ва фуқаролик масъулиятини шакллантиришда муҳим омилга айланди.¹

1991 йилдан бошлаб Жиззах вилоятидаги умумтаълим мактаблари фаолияти янги босқичга кўтарилди. Мустақилликнинг дастлабки йилларида таълим тизимидаги асосий вазифалардан бири — таълимнинг узлуксизлигини таъминлаш, ҳар бир болани умумий ўрта таълим билан қамраб олиш ва мактаблар инфратузилмасини яхшилашдан иборат бўлди.

1990-йиллар бошида мамлакатдаги иқтисодий қийинчиликлар Жиззах вилояти таълим тизимига ҳам таъсир кўрсатди. Айрим қишлоқ ҳудудлардаги мактаб бинолари эскирган, иситиш тизими ва ўқув жиҳозлари етарли эмас эди. Шу билан бирга, ўқитувчилар маошининг камлиги, ўқув воситалари танқислиги таълим жараёни самарадорлигига таъсир этарди. Бироқ шундай шароитда ҳам вилоятдаги таълим соҳаси тўхтаб қолмади — маҳаллий ҳокимият ва жамоатчиликнинг фаоллиги натижасида таълим тизимини барқарор сақлаб қолишга эришилди.

2000-йиллардан бошлаб мамлакатда “Таълим тўғрисида”ги Қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”нинг амалиётга жорий этилиши Жиззах вилояти мактабларида ҳам жиддий ислохотларни бошлаб берди. Бу даврда аҳоли сонининг кўпайиши ва янги аҳоли массивларининг барпо этилиши сабабли вилоятда замонавий талабларга жавоб берадиган мактаб бинолари қурилди. Янгидан барпо этилган умумтаълим муассасаларида замонавий синф хоналари, кутубхоналар, лабораториялар ва спорт заллар ташкил этилди.

2004–2010-йиллар мобайнида Жиззах вилоятидаги мактабларни реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш ва моддий-техника базасини янгилаш ишлари давлат дастурлари доирасида амалга оширилди. “Қишлоқ мактаби” дастури асосида чекка ҳудудлардаги таълим муассасаларига махсус эътибор қаратилди. Мактаблар компьютер синфлари билан жиҳозланиб, интернет тармоғига уланди. Бу эса ахборот-коммуникация технологияларини таълим жараёнига жорий этиш имконини берди.

Шу даврда таълим мазмуни ҳам янгиланди — янги авлод дарсликлари, интерактив ўқитиш усуллари, илғор педагогик технологиялар амалиётга киритилди. Жиззах вилоятидаги мактабларда “Кейс-метод”, “Кластер усули”, “Ақлий ҳужум”, “Блиц савол-жавоб”, “Интерактив доска” каби методлар кенг қўлланила бошлади. Бу усуллар ўқувчиларнинг фаол фикрлаш, мустақил изланиш ва билимни амалий равишда қўллаш қобилиятларини ривожлантиришга хизмат қилди.

Ўқитувчилар малакасини ошириш борасида ҳам сезиларли ишлар амалга оширилди. Жиззах вилояти халқ таълими бошқармаси қошида малака ошириш марказлари ташкил этилди. Уларда ҳар йили юзлаб педагоглар ахборот

¹ Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент: 1997.

технологиялари, замонавий таълим стандартлари ва компетенцияга асосланган ёндашув бўйича билимларини мустақамладилар.

2010-йиллардан бошлаб вилоятда умумий ўрта таълимни ривожлантиришга йўналтирилган янги дастурлар амалга оширилди. Бу даврда мактаблар нафақат таълим, балки тарбия марказига айланди. Ўқувчиларнинг маданий, маънавий ва спорт фаоллигига катта эътибор берилди. Мактабларда “Ёшлар иттифоқи”, “Камолот”, “Китобхонлик соати”, “Ижодий тўғараклар” фаолияти кучайтирилди.

2016 йилга келиб Жиззах вилоятида 600 дан ортиқ умумтаълим муассасаси фаолият кўрсатарди, улардаги ўқувчилар қамрови 90 фоиздан ошиб борди. Мактабларда компьютерлаштириш даражаси юқори кўрсаткичга етди, ўқитувчиларнинг 80 фоиздан ортиғи ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмасига эга бўлди.

Умуман олганда, 1991–2016 йиллар Жиззах вилояти таълим тизимида мактаб тармоғини кенгайтириш, таълим сифатини ошириш ва педагог кадрлар салоҳиятини ривожлантириш бўйича амалга оширилган ислохотлар натижасида вилоятда замонавий ва барқарор таълим тизими шаклланди.²

2004 йилда “Мактаб таълимини ривожлантириш давлат дастури” қабул қилиниб, унинг доирасида Жиззах вилоятида ҳам қатор таъмирлаш ва қурилиш ишлари олиб борилди. Натижада синф хоналари, спорт заллар ва компьютер синфлари ташкил этилди.

2000-йиллардан бошлаб таълим мазмунини янгилаш, ўқув дастурларини модернизация қилиш ва замонавий педагогик технологияларни жорий этиш ишлари амалга оширилди. Жиззах вилоятидаги мактабларда ўқув жараёнлари ахборот-коммуникация технологиялари асосида ташкил этила бошлади, бу эса ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантиришга хизмат қилди³.

Шу билан бирга, ўқитувчиларнинг малакасини ошириш бўйича Республика таълим маркази ва вилоят халқ таълими бўлими томонидан турли курслар ташкил этилди. 2010-йилларга келиб ҳар йили юзлаб ўқитувчилар малака ошириш курсларини тамомлаган.

1990-йиллар бошида мактабгача таълим муассасалари сонидан қисқариш кузатилган бўлса, 2000-йиллардан бошлаб вазият яхшилана бошлади. Бунинг асосий сабаби мактабгача таълим тизимида давлат эътиборининг ортиши ва хусусий секторнинг фаол иштирок этганидир. 2013 йилда “Мактабгача таълим тизимини такомиллаштириш концепцияси” ишлаб чиқилиб, унинг ижроси доирасида Жиззах вилоятида ҳам янги болалар боғчалари қурилди, мавжудлари таъмирланди. Шу билан бирга, болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш кўрсаткичи йил сайин ошиб борди⁴.

Мактабгача таълим тизими мустақиллик йилларида мамлакат ижтимоий ҳаётининг муҳим йўналишларидан бири сифатида ривожланди. Ўзбекистон Республикасида таълим соҳасини ислоҳ қилишга қаратилган давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида мактабгача таълим тармоғини

² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Умумтаълим мактабларини ривожлантириш давлат дастури тўғрисида”ги қарори. – Тошкент: 2004.

³ Жиззах вилояти халқ таълими бошқармаси ҳисоботи. – 2010–2015 йиллар.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги маълумотлари. – 2013–2016 йиллар.

ривожлантириш, унинг мазмун-моҳиятини янгилаш ва болаларнинг ҳар томонлама ривожланиши учун замонавий шарт-шароит яратиш вазифалари белгилаб олинди.

1990-йиллар охири ва 2000-йиллар бошидан бошлаб мактабгача таълим мазмунига миллий кадриятлар, анъанавий тарбия усуллари ҳамда замонавий педагогик ғоялар уйғун ҳолда киритила бошлади. Бу даврда таълим мазмуни боланинг ёш ва психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқилди. Янги дастурларда боланинг шахсий салоҳиятини ривожлантириш, мустақил фикрлаш, мулоқотга кириша олиш ва ижодий фаолликни шакллантириш устувор вазифа сифатида белгиланди.

Жиззах вилоятида ҳам мазкур йўналишда тизимли ишлар амалга оширилди. Вилоят халқ таълими бошқармаси ва Мактабгача таълим департаменти ташаббуси билан педагог кадрларнинг малакасини ошириш мақсадида махсус малака ошириш курслари ташкил этилди. Бу курсларда тарбиячи ва методистлар замонавий педагогик технологиялар, болалар психологияси, ахборот-коммуникация воситаларидан фойдаланиш усуллари чуқур ўргандилар. Шу билан бирга, мактабгача таълим муассасаларида ишлаётган мутахассисларни қайта тайёрлаш тизими такомиллаштирилиб, уларнинг касбий салоҳияти ва инновацион фикрлаш қобилияти оширилди.

2010-йилларга келиб, мактабгача таълим тизимида сифат ўзгаришлари юз берди. Болалар боғчаларида таълим ва тарбия жараёнларига янги авлод ўқув-ўйин жиҳозлари, ахборот-коммуникация технологиялари, интерактив экранлар, мультимедия воситалари, нутқни ривожлантиришга қаратилган махсус дастурлар жорий этилди. Бу жараёнда “Ранг-таълим”, “Болажон”, “Илк қадам” каби миллий дастурлар муҳим ўрин тутди. Ушбу дастурлар орқали болаларнинг дунёқараши, ранг ҳисси, эстетик таъби ва ижодий қобилиятлари ўсди.